

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИБРИДИЗАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОРОД ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА С ОБЫЧНЫМИ ПОРОДАМИ

Ларькина Елена Алексеевна¹, Якубов Ахмат Бакиевич², Акилов Улугбек Хакимович³, Абдикаюмова Нигора Комолиддиновна⁴, Мусурманова Камола Эркин кизи⁵

¹научный сотрудник НИИШ; ²заведующий лабораторией селекции тутового шелкопряда д.б.н., профессор НИИШ; ³научный сотрудник (PhD) НИИШ;

⁴(PhD) и.о.доцент ТГАУ; ⁵докторант ТГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15407871>

Annotatsiya. *Tut ipak qurtining jinsi bo'yicha tuxumlik davrida nishonlangan zotlari doimiy ravishda yuqori biologik ko'rsatkichlarga ega. Boshqa zotlar bilan chatishtirilganda duragaylarning hayotchanligi, pillalarning massasi va ipakligi bo'yicha yuqori geterozisni namoyon qiladi.*

Kalit so'zlar: *ipak qurti, jinsi bilan belgilangan zotlar, duragaylar, geterozis, qurtlarning hayotchanligi, pillalarning ipakchanligi, urug'.*

Аннотация. *Породы тутового шелкопряда, маркированные по полу цветом грены, обладают стабильно высокими биологическими показателями. При гибридизации с другими породами, они проявляет высокий гетерозис по жизнеспособности гусениц, массе и шелконосности коконов.*

Ключевые слова: *тутовый шелкопряд, меченные по полу породы, гибриды, гетерозис, жизнеспособность гусениц, шелконосность коконов, гrena.*

Annotation. *Silkworm breeds, marked by gender in the color of the ground, have consistently high biological indicators. When hybridized with other breeds, they exhibit high heterosis in caterpillar viability, weight, and cocoon silkiness.*

Keywords: *silkworm, sex-labeled breeds, hybrids, heterosis, viability of caterpillars, silkworm cocoons, gren.*

Введение

Шелководство является древнейшей традиционной отраслью сельского хозяйства Узбекистана.

Тутовый шелкопряд стал одним из первых объектов животноводства, разводимых в гибридной форме. В производстве выкармливаются только межпородные гибриды первого поколения. Гибридные гусеницы отличаются устойчивостью к болезням и неблагоприятным условиям внешней среды, повышенной жизнеспособностью и высокой шелковой продуктивностью [1].

Из-за несовершенства способов деления тутового шелкопряда по полу, получение истинных гибридов в практике крайне затруднительно. Из-за значительной трансгрессии в группе самок присутствуют самцы, а в группе самцов-самки. Произвольное спаривание их является причиной засорения гибридной грены чистопородными яичками.

Решением проблемы получения чистой гибридной грены может стать использование регулируемых по полу пород тутового шелкопряда.

На тутовом шелкопряде разработаны нетрадиционные способы размножения и регуляции пола. Один из них – метод маркировки пород различными генами, отвечающими за цвет серозной оболочки яиц [2], [3]. Таким образом, например, были получены породы С-13, меченные по полу геном w_2 , продуцирующим грену соломенного цвета (самцы); породы С-10, С-14, меченные геном w_3 , который обуславливает бурый цвет грены (самцы); порода С-12, меченная геном w_5 с темно-бурый цветом яиц (самцы) и др.

С этими породами в течении 3^x лет проводился селекционный отбор на всех стадиях развития тутового шелкопряда с целью улучшения их биологических характеристик.

Достигнутые на сегодняшний день показатели шелковой продуктивности сопоставимы с показателями исследуемых пород, представленными в Каталоге «Генетический фонд мировой коллекции тутового шелкопряда Узбекистана» [4].

Материалы и методы

Опыты проводились в лаборатории селекции тутового шелкопряда НИИШ в рамках проекта AL-4721035212 «Создание чистых высокогетерозисных гибридов тутового шелкопряда на основе использования маркированных по полу на стадии грены пород» в 2024 году.

В эксперименте были использованы генетически модифицированные, так называемые, меченные по полу генами окраски серозной оболочки яиц породы С-5 W_2 W_2 , С-10 W_5 W_5 , С-12 W_2 W_2 , С-13 W_2 W_2 , С-14 W_5 W_5 .

Ген W_2 W_2 обуславливает соломенный цвет грены, ген W_3 W_3 -бурый, W_5 W_5 -темно-бурый. Грена таких пород делится по цвету, а значит, по полу на темную (самки) и светлую (самцы) на специальном аппарате со скоростью 14 яиц в 1 секунду. Меченные по полу породы являются среднекоконными (1,6-1,8 г), высокожизнеспособными (94,0-97,0%) с шелконосностью 21,0-23,0% породами.

В опыте были задействованы также 10 обычных пород Узбекской селекции и 1 партеногенетический клон АПК. Все эти породы обладают жизнеспособностью гусениц 93,0-94,0%, массой кокона 1,6-1,8 г и шелконосностью 20,0-22,0%.

Работа проводилась согласно «Основным методическим положениям племенной работы с тутовым шелкопрядом» [5]. В процессе работы фиксировались основные продуктивные показатели гибридов.

Результаты

Поскольку грена меченных по полу пород легко делится по полу, то гусеницы из нее могут быть выкормлены отдельно и даже в разных хозяйствах. Следовательно, коконы, поступающие на грензаводы не нужно делить по полу и можно использовать для скрещивания с любыми породами, имеющимися в данное время на грензаводе.

Чтобы подтвердить это, весной 2023 года в качестве эксперимента были созданы гибриды между мечеными по полу на стадии грены и некоторыми другими породами, содержащимися в лаборатории. Результаты выкормки этих гибридов в 2024 году представлены в таблице 1.

Таблица 1

Биологические показатели гибридов между мечеными и немечеными породами (2024г)

№№ пп	Гибриды	Жизн-с ть, %	Масса кок., г.	Масса обол., мг.	Шелк-сть. %
1	2	3	4	5	6
1	С-5 х АГ	94,0	1,39	297	21,5
2	С-5 х МГ	96,0	1,59	345	22,0
3	С-5 х Ип.3	95,5	1,69	363	22,0
4	С-5 х Мархамат	95,5	1,44	300	20,8
5	С-5 х УзНИИШ	96,8	1,52	322	21,4
6	С-14 х УзНИИШ	96,0	1,52	337	22,3
7	С-14 х Маргилан	96,0	1,58	350	22,3
8	С-14 х Ип.3	97,0	1,65	379	23,5
9	С-14 х Я-66	97,0	1,46	305	20,8
10	С-13 х Ипакчи 1	97,0	1,65	379	23,5
11	С-10 х Л-22	96,3	1,71	382	22,3
12	С-10 х Мархамат	94,0	1,56	330	21,5
13	С-10 х МГ	95,0	1,60	334	21,0
14	С-10 х Я-66	92,5	1,47	301	20,5
15	С-12 х Ипакчи 4	92,0	1,57	369	23,6
16	Ипакчи 4 х С-10	95,0	1,56	366	23,5
17	Л-22 х С-10	96,0	1,69	374	22,2
18	Л-22 х С-5	94,5	1,85	440	23,9
19	Я-66 х С-13	92,5	1,60	334	21,0
20	АПК х С-5	92,0	1,44	297	21,0
21	АПК х С-13	91,0	1,34	263	20,2
22	АПК х С-12	90,5	1,49	302	20,5
23	Ип. 1 х Ип.2 (к)	96,0	1,65	330	23,6

Из таблицы 1 видно, что меченные по полу породы вполне могут быть использованы как компоненты при создании любых других гибридов. Жизнеспособность исследованных гибридов находится на уровне контроля: 91,0-97,0%, в контроле 96,0%. Масса кокона гибридов С-5 х Ипакчи 3 – 1,69г, С-10 х Л-22 – 1,71г, Л-22 х С-5 – 1,85г превышает контроль – 1,65г. Шелконосность гибридов, в целом соответствует контролю: 20,2-23,9%, в контроле – 23,6%.

Обращает на себя внимание тот факт, что наибольшая шелконосность наблюдается у гибридов, в которых вторым компонентом являются породы из серии Ипакчи. Например, С-14 х Ипакчи 3 – 23,5%, С-13 х Ипакчи 1 – 23,5%, С-12 х Ипакчи 4 – 23,6%, Ипакчи 4 х С-10 – 23,5%. У этих же гибридов отмечается высокая жизнеспособность гусениц: С-5 х Ипакчи 3 – 95,5%, С-14 х Ипакчи 3 – 97,0%, С-13 х Ипакчи 1 – 97,0%, С-12 х Ипакчи 4 – 92,0%, Ипакчи 4 х С-10 – 95,0%, которая находится на уровне контроля – Ипакчи 1 х Ипакчи 2 – 96,0%. Породы Ипакчи 1 и Ипакчи 2 является компонентами широко внедренных в нашей стране гибридов Ипакчи 1 х Ипакчи 2, Ипакчи 2 х Ипакчи 1 и отличаются стабильно высокими жизнеспособностью и шелконосностью.

Выводы

Высокие результаты, полученные по жизнеспособности и шелконосности у гибридов между генетически модифицированными и районированными породами тутового шелкопряда, дают основания для продолжения работ в этом направлении и создания новых промышленных гибридов и внедрения их в производство.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Браславский М.Е., Стоцкий М.И., Журавль В.Б. Нові гібриди шовковичного шовкопряда. //Аграрна наука – виробництво. -Київ, 2002. 22 -С.24-26.
2. Струнников В.А., Гуламова Л.М. Искусственная регуляция пола у тутового шелкопряда. Сообщ.1 Выведение меченых по полу пород тутового шелкопряда. //Генетика, 1969. том 5, №6. –С.52-72.
3. Струнников В.А., Гуламова Л.М. Искусственная регуляция пола у тутового шелкопряда. Сообщ. 2. Выведение меченных по полу пород тутового шелкопряда. //Генетика, 1971. - С.5-6.
4. Ларькина Е.А., Якубов А.Б., Данияров У.Т. Генетический фонд мировой коллекции тутового шелкопряда Узбекистана. Каталог. //Ташкент, 2012 г. –С.4-66.
5. Насириллаев У.Н., Леженко С.С. Основные методические положения племенной работы с тутовым шелкопрядом (Руководящий документ). //Ташкент 2002.-С.3-16.